

ДИЗАЙН ТА ПОЛІГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ У ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ

Лабінська Вероніка ¹

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна vlabinskaa@gmail.com

Анотація. Якість друкованих видань зумовлені певними рисами властивостей, які перевіряються часом, певними вимогами та очікуваннями від продукту у читача. Для виявлення поліграфічних особливостей для книжкових видань були проведені дослідження популярності книжок серед населення України, аналіз багатосторінкової продукції крупних видавництв, виявлення показників якості оформлення, новітні тенденції у сфері поліграфічної та післядрукарської обробки продукції, зроблено висновок про подальший розвиток видавничої справи. Стаття присвячена багатосторінковим виданням та втілення концепції дизайнерів в книжки та журналів для покращення художньо-естетично смаку цільової аудиторії та визначення унікальності художньо-стилістичного оформлення.

Ключові слова: видавнича справа, поліграфія, книжковий дизайн, багатосторінкові видання, післядрукарська обробка.

Згідно зі проведеною статистикою у 2018 році Ukrainian Reading and Publishing Data 2018 виявили наступне: 30.5% з опитуваних людей ніколи не читають, 21.4% декілька раз на рік читають, 20.4 – кілька разів на місяць, 16.8% – кілька разів на тиждень і лише 10.5% щодня проводять свій вільний час за книжкою (Chytomo, 2018). З цих даних можна зробити лише один висновок: чи розвинута видавнича справа в Україні? Останнім часом все більш зростає кількість електронних книжок та журналів, більш людей віддають перевагу смартфонам, а не друкованій продукції. Однозначної відповіді на це запитання немає, але не можна не погодитися, що видавнича справа робить великі кроки вперед.

За останні роки культура видання стало більш професіональним та різноманітною. Тетяна Крайнікова (Крайнікова, 2021) наголошує, що оцінювати поліграфічні видання слід за наступними критеріями: змістова культура (якість,

послідовність, достовірність та смислове значення викладеного матеріалу) та культура дизайну (художнє оформлення та технічні характеристики реалізації макету).

Редактори та перекладачі значну увагу приділяють перекладу, адаптують неперекладну та незрозумілу для нашого регіону гру слів автора в зрозумілий контекст без втрати сенсу або роблять виноски, де пояснюють сленг. Дизайнери розробляють модульну сітку, художнє оформлення та окремі книжкові елементи для полегшення сприйняття інформації, готують макет до друку та втілюють поліграфічний задум в дійсність.

Звернемо увагу на те, що поліграфічна частина з кожним роком вдосконалюється, впроваджуються нові та ефектні технології для книжкового дизайну. Для проведення оцінювання якості книжкових видань були взяті наступні популярні видавництва – «Клуб сімейного дозвілля» та «Старий Лев».

Перше видавництво нещодавно анонсувало передпродаж ексклюзивного видання американського письменника Джорджа Орвелла «1984» та притчі «Колгосп тварин». Дизайнери «КСД» розробили унікальну книжку з незвичайною поліграфічною технологією. По-перше, книжка-перевертайка має кольоровий зріз, де надруковано назва твору. По-друге, на обкладинці можна помітити скретчпокриття на назві і це дає шанс читачу внести власну лепту в дизайн книги. Дизайнери приділили значну увагу концепції та втілення її в обкладинку, але на жаль, з боку технічних характеристик паперу значно програють.

Друге видавництво мають більш різноманітні стилі обкладинок з відмінними техніками втілення: фото колаж, акварельні і векторні ілюстрації, фото та лінтерінг. Значну увагу видавництво приділяє якості паперу: в усіх книжках присутній щільний папір, який приємно тримати в руках, а в деяких використали акварельний крупнозернистий папір з ворсистим покриттям. Дизайнери роблять акцент на тактильних відчуття читача. Хоч видавництво «Старого Лева» не використовує нові тенденції поліграфії, але все одно книжки конкурентоспроможні на ринку видавничої справи.

Дизайн журнальної продукції гірше розвинений з боку поліграфічного процесу, але яскравим прикладом професійно зробленим періодичним видання є часопис «Telegraf». Саме тут, на 256 сторінках, зібраний колосальний труд дизайнерів та редакторів. Останній випуск «Воля» містить в собі наступну концепцію: головний образ журналу – птах, котрий символічно визвольняється з кожної прочитаної сторінки-витинанки. Слід виокремити, що кожний випуск періодичного видання несе в собі поліграфічну «родзинку», яка ніде не зустрічається на українському ринку журнальних видань. Наприклад, в другому випуску дизайнери використали ламінування для обкладинки та кольоровий зріз, але якщо зігнути журналу під певними кутами, то на сторінках з'являться фрази «Слава Україні!» або «Героям слава».

Усе вищесказане підводить нас до думки, що видавнича справа в Україні тільки набирає своїх обертів. Суспільство прагне читати якісні видання. Наразі все більше видавництва укладають контракти з закордонними письменниками для перекладу книжок на українську мову, запрошують дизайнерів, ілюстраторів, художників та інших митців до співпраці, щоб догодити цільовій аудиторії та урізноманітнити поліграфічні видання.

Отже, останнім часом можна зустріти велику кількість якісно зроблених книжкових та журнальних видань, що спричинено великим попитом на ринку. Все більш видань розробляються з незвичними для цієї області післядрукарською обробкою продукції: лакування, скретчпокриття, вирізка, використовують голандську палітурку, кольоровий зріз та інші поліграфічні тенденції. Напрями, які можна прослідкувати при розробці дизайну багатосторінкових видань свідчать про те, що змінюються вимоги у читачів до книжок та журналів. Не можна не погодитися, що значну роль при виборі книжкової продукції складає дизайн обкладинки та післядрукарська обробка макету.

Літературні джерела

1. Chytomo. (2018). Читання в Україні. Ukrainian Reading and Publishing Data 2018. Retrieved from <http://data.chytomo.com/chytannya-v-ukrayini/#header-3>
2. Крайнікова, Т. С. (2021). Культура видання: основоположні поняття, типологія видань, вимоги стандартів : навч. посіб. Київ : Інститут журналістики.